

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Sadikova Zinnura

MAKTABGACHA TA'LIMDA O'YIN FAOLIYATINING METODOLOGIK
ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL